

ДИАЛОГ

2001

**"Мне не все равно...
А тебе?"**

Всемирная кампания против СПИДа - 2001 г.

Под таким лозунгом проходит второй год кампании, проводимой структурами ООН с целью привлечения внимания общества к особой роли мужчин всех возрастов и континентов в осознании эпидемии ВИЧ/СПИДа.

Врачи без границ
(Голландия)

Содержание

Вступление	2
Эпидемическая ситуация в Украине	3
Эпидемическая ситуация в регионах Украины	4
Международная независимая медицинская организация «Врачи без границ» (Голландия)	6
Информация о сети	8
Благотворительная миссия «Гуманитарная инициатива» (г. Киев)	11
Благотворительный фонд «Аванте» (г. Львов)	14
Благотворительный фонд «За будущее без СПИДа» (г. Одесса)	15
Благотворительный фонд «Червона стрічка» (г. Харьков)	18

«ДИАЛОГ», 2001 г.

Журнал Украинской Сети Информационных Центров по ВИЧ/СПИДУ

Главный редактор
Белоцерковский Юрий

Редакционная коллегия
Белый Сергей
Бондаренко Петр
Еськова Люся
Мокряк Артур
Новосвитный Виталий
Пахомов Валерий
Пурик Елена
Романец Елена

Компьютерный макет и верстка
Берковский Алексей

Выпускающий редактор
Бабина Татьяна

Корректор
Шевченко Александр

Обложка
стр. 2 — Плакат «1 Декабря — Всемирный
День борьбы со СПИДом».

стр. 3 — 14 октября 2001 г. — Между-
народная акция «Пробег ради жизни»
(г. Киев).

Адрес редакции:
Украина, 61044, г. Харьков, ул. Борьбы, 6.
Тел: (0572) 90-19-83
E-mail: aidsic@vl.kharkov.ua

При подготовке журнала использованы
материалы ЮНЭЙДС.

Номер издан при финансовой поддержке
«Врачи без границ» — Голландия.

Тираж 1000 экз.

Распространяется бесплатно.

ЭПИДЕМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В УКРАИНЕ

В сентябре 2001 года в Украине официально зарегистрировано **614** ВИЧ-инфицированных граждан Украины.

Среди ВИЧ-инфицированных соотечественников, зарегистрированных в этом месяце — **316** внутривенных потребителей наркотиков, **107** детей, **62** взрослых. Двое детей заболели СПИДом, **44** взрослых и **2** детей умерли от СПИДа.

За 9 месяцев текущего года зарегистрировано **4 952** ВИЧ-инфицированных граждан Украины, в т.ч. **687** детей, **572** взрослых и **19** детей, больных СПИДом. **293** взрослых и **9** детей умерли от СПИДа. За этот период зарегистрировано **2 807** ВИЧ-инфицированных потребителей инъекционных наркотиков.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в **1,1** раза увеличилось количество ВИЧ-инфицированных граждан Украины, в **1,2** раза — количество инфицированных детей, в **1,2** раза — количество больных СПИДом взрослых и в **2,4** раза количество больных детей. Также увеличилось количество умерших от СПИДа — взрослых в **0,9** раза, детей — в **1,5**.

С 1987 года ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.10.2001 г. официально зарегистрировано:

- **41 452** ВИЧ-инфицированных соотечественников и **294** иностранца.
- Больных СПИДом взрослых — **1 248**, детей — **54**.
- Зарегистрировано **2 272** детей, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями, из них **668** детям диагноз «ВИЧ-инфекция» снят.

Среди всей совокупности ВИЧ-инфицированных — 29 807 потребителей инъекционных наркотиков.

НАИБОЛЕЕ ПОРАЖЕННЫЕ РЕГИОНЫ В УКРАИНЕ:

■ Донецкий.....	9 358
■ Днепропетровский.....	7 884
■ Одесский.....	6 604
■ Николаевский.....	2 817
■ АР Крым.....	2 660
■ Запорожский.....	1 188
■ Харьковский.....	1 150
■ Луганский.....	1 022
■ Черкасский.....	1 006
■ Полтавский.....	958
■ г. Киев.....	1 503
■ г. Севастополь.....	577

Превалирует парентеральный путь передачи инфекции (при введении внутривенно наркотического вещества, инфицированного ВИЧ).

Абсолютное большинство инфицированных ВИЧ — лица 20-39 лет, постоянно регистрируются лица подросткового возраста.

В Донецкой, Днепропетровской, Одесской областях, АР Крым постоянно увеличивается количество случаев передачи ВИЧ гетеросексуальным путём.

По оперативным данным серозэпидемиологического мониторинга распространения ВИЧ в большинстве областей Украины, по состоянию на 01.10.01, выявлено **73 495** ВИЧ-инфицированных лиц.

По данным Национального Центра профилактики и борьбы со СПИДом.